

NUTQNING SOFLIGINI BUZUVCHI BIRLIKLAR

Jo'rayeva Shahista Choriyevna

Termiz davlat universiteti akademik litseyi

Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10863814>

Annotatsiya: Til insoniyatning eng katta sovg'alaridan biri bo'lib, g'oyalarni baham ko'rishga va jamiyatlarning gullab-yashnashiga imkon beradi. Biroq, ba'zi zamonaviy texnologiyalar aldamchi va manipulyatsiya vositalari orqali aloqa sofligini buzish xavfini tug'diradi. Ushbu maqolada ba'zi hozirgi birliklar qanday qilib texnikalar va boshqa omillar orqali nutqning pokligini buzishi haqida ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: nutq birliklari, nutqdagi buzulishlar, omillar, tilshunoslik, tuzatishlar

Lingvistik soflik tarixiy sotsiolingvistikaning eng ko'zga ko'ringan sohalaridan biridir, chunki u ma'ruzachilarning (xususan) tildan foydalanish haqidagi fikrlari bilan juda ochiq shug'ullanadi. Akademik tilshunoslar orasida nima lingvistik soflik deb hisoblanishi va nima emasligi to'g'risida kelishuv mavjud emas. Ko'rinib turibdiki, til sofligini o'rganish tarixiy tilshunoslikning bir qancha muhim jihatlari, shu jumladan tillarni standartlashtirish jarayoni, tilni millatlarni yaratishda asosiy qurilish bloki sifatida ishlatish va til navlari yoki madaniyatlarini istalmaganidek tamg'alash bilan bog'liq.

So'z madaniyati, nutq qobiliyatlari til va nutq munosabatlari jarayonida muhim rol o'ynaydi, shuning uchun u o'z kasbidagi odamlar bilan ishlaydi, ularning xizmatlarini tashkil qiladi, boshqaradi, ta'lim, o'rgatadi, muomala qiladi va hokazo. Insonning gapirish uslubiga qarab, uning ma'naviy va oqilona sohasini aniqlash mumkin. Nutq madaniyati-bu og'zaki va yozma adabiy shakllarni o'zlashtirish qobiliyati. So'zlardan foydalanish madaniyatini oshirishning asosiy choralaridan biri bu til tozaligi.

Tilning pokligi deganda, fikrlarimiz va so'zlarimiz aralashmasligini talab qiladi. Bildirilgan fikrning ravshanligi va tushunarligi tinglovchi (adresat) tomonidan so'zni tushunishni talab qiladi. U so'zlar, atamalar, iboralar, grammatik iboralar yordamida amalga oshiriladi, xorijiy so'zlar, lahjalar, jargonlar, tarixiy, eski (arxaizm) va yangi so'zlar (neologizmlar) bilan bog'liq ma'noda. Nutqning ekspressivligi-bu tinglovchilar va talabalarning e'tiborini va qiziqishini jalb qiladigan fazilatdir. So'zning tasviri va hissiy kuchi uni yaxshi qabul qiladi, tushunishni osonlashtiradi va nutqning ekspressivligi tinglovchilar va talabalarning e'tiborini va qiziqishini jalb qiladi.

Umuman olganda, nutq mahoratini talab qilmaydigan kasb yo'q. Gapirish qobiliyati barkamol va ravon tarzda ijobiy insoniy munosabatlarni o'rnatish va ularni saqlab qolish imkonini beradi. Bugungi kunda milliy og'zaki til madaniyatining yuksak shakli sifatida notiqlik kuchli seziladi va kengroq madaniyatning ajralmas qismi sifatida tan olingan. Tilni, uning grammatikasini bilish yetarli emas va bizning insoniy biznes munosabatlarimiz darhol amalga oshishi uchun lug'at boyligi ham muhim o'rin egallaydi. Va endi ba'zi tilshunoslar jargon iste'molchi uchun juda muhim maqsadga xizmat qilishini ko'rsatmoqdalar. Til pokligini saqlashga to'sqinlik qiladigan bunday jaranglar, shubhasiz, salbiy bo'ladi.

Nutqni buzuvchi asosiy omillardan biri tijoratlashtirish va reklama ta'siridir. Zamonaviy jamiyatda korxonalar iste'molchilarga ta'sir o'tkazish va foyda olish uchun til va aloqa kuchidan foydalanadilar. Natijada, reklama va marketing mahsulot va xizmatlarni noto'g'ri yo'llar bilan targ'ib qilish uchun tilni qasddan buzish va manipulyatsiya qilishni joriy etadi. Yarim haqiqatlar va mantiqiy xatolar reklama tiliga ham kirib boradi. Yagona maqsad-halol, shaffof munozaradan ko'ra ishontirish bub qoladi. Bu tijorat manfaati uchun nutqning haqiqiyliги va yaxlitligini buzadi.

Jamoatchilik bilan aloqalar va tashviqotning ta'siri chambarchas bog'liq. Kompaniyalar foyda olish uchun tilni manipulyatsiya qilganidek, hukumatlar va siyosiy guruhlar o'z kun tartibiga xizmat qilish uchun ataylab chalg'ituvchi rivoyat va xabarlarini yaratadilar. Targ'ibot, evfemizm va spin orqali siyosat, voqealar va muammolarning asl mohiyati jamoatchilik nazaridan yashiriladi. Faktlar oldindan belgilangan rivoyatlarga mos ravishda tanlab taqdim etiladi yoki buziladi. Ob'ektiv haqiqat ko'pincha bunday manipulyativ aloqa shakllarida birinchi qurbon hisoblanadi. Bu jamoatchilik nutqining ishonchliligini pasaytiradi.

Yangi media texnologiyalarining tarqalishi nutqqa nopokliklarni ham kiritdi. Ijtimoiy tarmoqlar kabi platformalarda hashtaglar va tvitlar kabi qisqartirilgan aloqa shakllari ustunlik qiladi. Qulay bo'lsada, ular ko'pincha tegishli kontekst va nuansga ega emaslar. Muhim tafsilotlar va ogohlantirishlar yo'qoladi, chunki g'oyalar luqma o'lchamidagi tovushlarga aylanadi. Bundan tashqari, onlayn forumlarning anonimligi trolling va flame urushlari kabi madaniyatsiz va toksik nutq shakllarini keltirib chiqardi. Haqoratli va aslida noto'g'ri bayonotlar munozaralarni ifloslantiradi. Haqiqiy dunyo hisobdorligining yetishmasligi bunday antisotsial xatti-harakatlarga imkon beradi va fikr almashishni kamaytiradi.

Hatto lingvistik o'zgaruvchanlik vaqt o'tishi bilan tilning tabiiy evolyutsiyasi kabi omillar ham ma'noni buzadigan noaniqliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Mintaqaviy lahjalar va jargonlar standart ma'nolarni yanada murakkablashtiradi. Agar ma'ruzachilar va tinglovchilar bir xil semantik ramkalarga ega bo'lmasalar, rivojlanayotgan foydalanish aniq aloqani buzishi mumkin. Tushunmovchiliklar lingvistik konventsionalarning avlodlar davomida bexosdan o'zgarishi tufayli paydo bo'lishi mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, targ'ibot, manipulyatsiya va aldamchi tijorat amaliyotiga yo'naltirilgan ba'zi zamonaviy birliklar nutqning pokligi uchun tobora ortib borayotgan tahdidni anglatadi. Hissiy va moliyaviy maqsadlarni haqiqatdan ustun qo'yish va tanlangan faktlar, yashirin taqlid qilish va bo'rttirilgan da'volar kabi yashirin usullardan foydalanish orqali ular tilni tushuntirish va tushunish vositasidan chalkashlik va ijtimoiy nazoratga kamaytirish xavfini tug'diradi. Agar tekshirilmagan holda davom ettirishga ruxsat berilsa, ushbu manipulyatsiya amaliyotlari asta-sekin jamiyatning faktlar va haqiqat bilan munosabatlarini buzishi mumkin. Ochiq va ma'lumotli munozaralarga ko'maklashishda uning rolini himoya qilish uchun oldinga siljish, oshkoralik, hisobdorlik va jamoatchilik bilan aloqa qilishda aniqlik standartlarini mustahkamlash muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Balakaev M. Til madaniyati va qozoq tilini o'rgatish. - A., 1989 yil.
2. Syzdykova R. So'zlarning kuchi. - A., 1997 yil.
3. Ayagambetova A. Notiqlik madaniyatini oshirish.
4. Ernazarova Z.Sh. Og'zaki til sintaksisining pragmalingsvistik jihati. - Olmaota, 2001 yil.
5. G'ulomova, G. (2022). HUQUQIY TERMINOLOGIYADA ATAMA VA TUSHUNCHA. Ta'lim fanlari bo'yicha akademik tadqiqotlar, 3(1), 181-190.
6. Ziyamuhamedova, Sh., & Adilbekova, J. (2022). TILNING ONGI, MADANIYATI VA DUNYO TA'SIRIGA TA'SIRI. Ta'lim fanlari bo'yicha akademik tadqiqotlar, 3(1), 537-546.